

«АКСИОЛОГИК ОНГ ВА ҚАДРИЯТЛИ МУНОСАБАТ» ТУШУНЧАСИНИНГ ТАЪРИФИ, ЧЕГАРАЛАРИ, ТАРИХИЙ ВА ЗАМОНАВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6535286>

Азимов Улуғбек Абдухалилович

Жисмоний тарбия ва спорт бўйича мутахассисларни қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш институти Фарғона филиали ўқитувчиси (Ўзбекистон)

Аннотация: Ушбу мақолада ёшлар тарбияси йўлида уларнинг воқеликка аксиологик онг ва муносабатини тўғри шакллантириш, аксиологик онг ижтимоий онгнинг махсус шакли эканлиги баён этилган.

Калит сўзлар: аксиология, аксиологик онг, ижтимоий онг, аскетизм, онтология, гносеология.

Аннотация: В данной статье констатируется, что на пути молодого врача правильное формирование ценностного сознания и отношения к действительности, ценностное сознание является максимальной формой общественного сознания.

Ключевые слова: аксиология, аксиологическое сознание, общественное сознание, аскетика, онтология, гносеология.

Annotation: In this article, it is stated that in the path of a young physician, the correct formation of the axiological consciousness and attitude to reality, the axiological consciousness is a maxcuc form of social consciousness.

Keywords: axiology, axiological consciousness, social consciousness, asceticism, ontology, gnoseology.

Ўзбекистонни ҳар жиҳатдан, хусусан, демократик тараққиётини таъминлашга қаратилган ҳаракатлар стратегиясида белгиланган бешта устувор йўналиш давлат бошқарувини такомиллаштириш билан узвий боғлиқдир.

Бошқарув тизимига ўзини-ўзи улуғлаш, арзимас ютуқ билан мақтаниш, “мен сенга тегмайман, сен менга тегма” тарзида ишлашга мойиллик хос. Масалан, Президентимиз соғлиқни сақлаш тизимини, тиббий хизматлар талабларга умуман жавоб бермаётганини кескин танқид қилган. Бугунги кунда асосан, “Халқ қабулхоналари”га келиб тушаётган мурожаатларнинг асосий қисми

суд-ҳуқуқ тизими, банк ва тиббий хизматлар кўрсатиш соҳаларига оиддир. Бюрократия бошқарув тизимининг азалдан сеvimли қуроли, воситаси бўлиб келган. Акс ҳолда аждодларимиз адолатли, халқпарвар давлат қуришни ўз орзуларига айлантормасдилар. Демак, давлат бошқаруви мавжуд экан, уни адолат, халқпарвар ишлашини таъминлаш масалалари кун тартибидан тушмайди.

Бошқарув тўғрисида гап кетганида ушбу фаолиятнинг монистик хусусияти ва шахс эрки масаласи пайдо бўлади. Р.Штайнернинг фикрига кўра, бошқарув, ташқи таъсир субъекти сифатида ўзига мос келадиган, “содда реализм” талабларига бўйсунганини истайди. Ҳар қандай ташқи талаб, шахсга йўналтирилган норма, ғоя ёки талаб эркакка зид. “Монизм нуқтаи-назаридан қандайдир ташқи таъсирларга эргашган киши ўз хатти-ҳаракатларида эркин эмас; у ўзи ўзига бўйинсунганида хатти-ҳаракатларида эркиндир. Монизм тушунчалар ва тасаввурлар ортига яширинган онгсиз таъсир борлигини тан олмайди¹.

“Монизм билადики,- деб ёзади Р.Штайнер - табиат инсонни ўз такомиллини, ҳали эркин бўлмаган мавжудот сифатида амалга оширмагунча, ўзини ўзи топган нуқтага етмагунича, такомил топган эркин руҳ сифатида ўз қўлидан чиқариб юбормайди”².

Аслида инсоннинг такомилга етиши табиатнинг вазифаси эмас, у антропологик муаммо бўлиб, шахс ва социум ўртасидаги муносабатлар маҳсули сифатида юзага келади. Бундай такомилни аввало шахснинг ўзи исташи, ўзи-ўзига маъқул келадиган маънавий, ахлоқий тартибларни, психофизиологик нормаларни яратиши зарур. Бу ўринда социум вакили ёки такомил буюртмачиси бўлиб инсонпарвар ва халқпарвар, адолат принципларини амалиёти усули қилиб олган бошқарув, давлат чиқиши мумкин. Эрк масаласи нафақат шахсни, шунингдек, социумни, давлат ва бошқарув институтларини ҳам қизиқтириб келади.

Умумманфаатларни давлат ва бошқарувсиз амалга ошириб бўлмайди, бироқ улар авторитар ёки деспотик бошқариш воситасига айланмаслиги керак.

Ҳар бир ижтимоий-тарихий босқич нималари биландир олдинги босқичдан фарқ қилади, кишилар, жамият ҳаётида ўчмас из қолдиради. Миллий тараққиётимизнинг ҳозирги, янги босқичи, бизнинг

¹ Штайнер Р. Философия свободы. Основные черты одного современного мировоззрения – Ереван, Ной, 1993. С.155.

² Ўша асар. С.156.

фикримизча, қўйидаги фундаментал хусусиятлари билан олдинги босқичдан фарқ қилади:

биринчидан, ижтимоий ҳаётга, фаолиятимиз ва режаларимизга танқидий ёндашишни олиб кирди;

иккинчидан, халқ билан мулоқот институтини шакллантириб, демократияни чинакам, реал воқеликка айлантди;

учинчидан, ислохотларни инсон манфаатлари томон бурди, аҳолининг, кишиларнинг реал ҳаёти, қонуний талаблари ва эҳтиёжларини қондиришни бошқарув тизими устига юклади;

тўртинчидан, давлат бошқарув тизимида халққа хизмат қилишнинг декларатив шаклидан амалий шаклига ўтишни амалга оширди;

бешинчидан, жамиятни модернизациялаш жараёнларини инновацион изланишлар билан тўлдирди, шу тарзда халқ оммасининг ижтимоий фаоллигини таъминлашнинг янги технологиясини яратди.

Ҳозирги кунда қайси ёшни олманг, у китоб ўқиш, чуқурроқ билим эгаллаш, ижод билан шуғулланиш ёки ахлоқий муаммолар ҳақида гап кетса, аввало иқтисодий жиҳатдан мустаҳкам оёққа туриб олиш кераклиги ҳақидаги фикрни олдинга суради. Бу ҳол ҳозирги даврда иқтисодий муаммолар долзарб ўринга чиққани туфайли содир бўлгандай кўринади. Лекин масалага юзаки қараганда шундай. Аслида бошқа, кўринмаётган сабаб бор. Айни шу сабаб, бизнингча асосий бўлиб, биринчиси унинг натижаси эканини пайқаш қийин. Зеро бу ғоя кўпчиликнинг руҳиятида ҳамон ўз ҳукмронлигини сақлаб келаётган ўша эски ғоя, яъни моддий муносабатлар бирламчи, руҳият, онг иккиламчи деган материалистик ғоянинг ўзи. Амалпарастлик, шуҳратпарастлик, ахлоқий ва маиший бузуқлик каби, бир сўз билан айтганда, «тўқликка шўҳлик» оқибатида келиб чиқаётган, барча воситаларни ишга солиб бўлса ҳам шундай «тўқликка» бўлган кучли интилиш айни шу қониданинг ҳамон амал қилиб турганидан далолат беради.

Шу маънода ёшлар тарбияси йўлида уларнинг воқеликка аксиологик онг ва муносабатини тўғри шакллантириш соҳасида қилинадиган ишлар орасида энг долзарби ана шу қонидани таг-томири билан суғуриб ташлаш бўлиши лозим. Лекин, буни ёшларни таркидунёчиликка ундаш, уларни фақатгина руҳий камолотгина интилишларини таъминлаш зарур деган маънони тушуниш керак

эмас. Зеро аскетизм (таркидунёчилик, сақланиш)³ ҳам масаланинг чин ечими бўлмаган ва у тарихан ўзини оқлаган ҳам эмас. Бунда ҳам гап моддий ва маънавий юксалишни биргаликда, уйғун равишда амалга ошириш ҳақида кетади. Яъни, нафс ҳоҳишларига муккадан кетиши ҳам, нафс дунёсидан мутлоқо воз кечиш ҳам бирёқлама тамойиллар бўлиб, ҳар икки бирёқламаликдан устун бўла оладиган, яъни, янги учинчи парадигмани олдинга сура оладиган аксиологик онг ва муносабатни шакллантириш зарур. Ушбу парадигманинг тезиси аллақачон буюк Нақшбанд томонидан «Дил ба ёру, даст ба кор» тарзида баён этилган⁴. Эндиликда гап фақат шу тезисни батафсил намоён этадиган, илмий асосланган фалсафий таълимотни ишлаб чиқиш ва уни ёшлар тарбиясига татбиқ этишдадир. Зеро авлиёлар ўз фикрларини қисқа ва чуқур баён этишдади. Ҳозирги фан ва фалсафа эса батафсилроқ ва конкретроқ фикрлашга одатланган. Мактабдан тортиб олий ўқув даргоҳларига қадар барча ўқув дастурлари шундай рационал фикрлаш асосида олиб борилмоқда. Бу табиий, чунки инсоният, шу жумладан бизнинг миллатимиз ҳам ўз онги тараққиётида интеллектуал тафаккур даражасига эришган. Лекин, рационал тафаккурига хос бўлган бир иллат борки, у комил инсонни тарбиялаш ишига ҳалал бериб келмоқда. У ҳам бўлса, ҳар бир масалага, шу жумладан ёшлар тарбияси ишига ҳам дифференциаллашган муносабатда бўлишдир. Яъни рационал фалсафа кўп соҳаларга бўлиниб кетган бўлиб, борлиқ (онтология), ривожланиши, билиш (гносеология), ахлоқшунослик, бадий дид, ижтимоий муаммолар, руҳшунослик ва ҳоказолар бир-биридан ажралиб қолишга олиб келган. Шу боисдан ҳам комил инсон тарбиясида бу каби муаммоларни комплекс равишда тадқиқ қилиш муҳим аҳамиятга эга. Чунки, яхши ахлоқ ғояларини ёшларга сингдириш учун борлиқ ва унда инсоннинг ўрни, ҳаётнинг маъноси масаласини батафсил ёритиш ва асослаш тақозо этилади.

Аксиологик онг ижтимоий онгнинг махсус шакли бўлиб, олам, воқелик ва ҳаётни қадрлаш туйғуси асосида ўзига хос тарзда акс эттиради.

Инсонда олам, табиат, жамият ва ўзга одамларни, ҳаёт ва бошқаларни қадрлаш туйғуси бор. Бу туйғу уларнинг қадрини англаб олиш, қадриятни идрок қилиш, унинг аҳамиятини хис қилиш каби

³ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 4-том. Зебуннисо – Конибил. –Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. 2002. 39 б.

⁴ Хамиджон Хомидий. Тасаввуф алломалари. — Т.: «Шарк», 2004. — 208 б.

инсоний хусусиятлар билан уйғунлашиб кетган. Одам зоти олам ходисаларига нафақат баҳо беради, балки уларга қадр ва қадрлаш нуқтаи назардан ҳам қарайди. Инсоний қадрлаш туйғуси кишининг нарсас-ходисаларни оддий баҳолашдангина иборат эмас, балки, қадриятли ёндашув асосида шаклландиган серқирра маънавий хусусиятдир. Шу маънода, у инсон зотининг энг ботиний маънавий хислатларидан биридир.

Қадриятларга ва қадрлаш туйғусига асосланган аксиологик қарашлар илмий жиҳатдан асосланган, назарий таҳлил қилинган, муайян принцип асосида тўпланган билимлар системасини ифодалайди. Улар қадриятлар соҳасида олиб борилган тадқиқотлар, илмий изланишлар, бу борадаги назариялар, китоб ва рисоаларда ўз аксини топади. Тугалланган, озми – кўпми мукаммал, изчил баён қилинган ва қадриятлар туйғусидаги системага эга бўлган аксиологик қарашлар мажмуаси - қадриятлар назарияси, деб юритилади. Аксиологик қарашлар тарихида қадриятлар, уларнинг шакллари ва амал қилиш хусусиятлари тўғрисида бир қатор назария ва аксиологик концепцияларни учратиш мумкин.

Аксиологик онг ўз навбатида аксиологик хиссиёт, аксиологик идрок, қадрлаш туйғуси, аксиологик кечинмалар, қадрият мазмунини ифодалайдиган тушунча, хулоса ва тафаккур билан узвий боғлиқдир. Кимдасидир аксиологик идрок ва қадрлаш туйғуси бошқалардан кўра кучлироқ намоён бўлиши, унинг қалбида қадрлаш туйғуси билан боғлиқ ҳиссиёт кўпроқ “ғалаён” қилиши мумкин. Бундай кишида муайян қадриятни қадрлаш билан боғлиқ масъулият ва унга асосланган фаолият ҳам бошқаларга қараганда яққолроқ кўзга ташланиб туриши табиий.

Аксиологик билишда қадрлаш туйғуси ва аксиологик идрок муҳим аҳамият касб этади. Қадрлаш туйғуси аксиологик онгнинг энг асосий компонентларидан биридир. У табиий ва ижтимоий ҳодисаларнинг қадрини англаш, завқ олиш, лаззатланиш, маъсулият ҳиссини сезиш ва бошқаларда намоён бўлади. Олам ва одам ўз аҳамияти билан қадрлидир. Оламдаги нарсалар ва предметлар, ҳодиса ва жараёнлар одамлар учун қадрлаш туйғусини уйғотувчи асосдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Штайнер Р. Философия свободы. Основные черты одного современного мировоззрения – Ереван, Ной, 1993. С.155.
2. Штайнер Р. Философия свободы. Основные черты одного современного мировоззрения – Ереван, Ной, 1993. С.156.
3. Манье Э. Манифест персонализма. - Москва: Республика, 1999. С.160.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 4-том. Зебунисо – Конирил. –Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. 2002. 39 б.
5. Хамиджон Хомидий. Тасаввуф алломалари. — Т.: «Шарк», 2004. — 208 б.